

VATAN VA E'TIQOD

TURAYEV Botir Fatullayevich

Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti

Texnik ta'minot kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: O'zbekistonning hozirgi davlat xududida yashagan xalqlarning 3000 yillik tarixiga nazar tashlasak, aksariyat hollarda bosqinchilar zulmi ostida yashaganligini ko'ramiz. Ushbu maqolada milliy qahramonlarimiz va ularning Ona Vatan oldidagi qahramonliklari to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Eron axmoniylari, Yunonlar, bosqinchi, Iskandar Zulqarnayn, Xitoyliklar, arablar, mug'ullar, Chor Rossiyasi, "qizil imperiya", solnoma.

Darhaqiqat, eramizdan avvalgi VI asrda Eron axmoniylari, IV asrda – Yunon bosqinchisi Iskandar Zulqarnayn, eramizning birinchi asrlarida – Xitoyliklar, VII asrlarda – arablar, XII asrlarda – Chingiz mug'ul istelochilari, XIX asrdan boshlab, avval Chor Rossiyasi, keyin esa "qizil imperiya" iskanjasida ezilib yashaganligidan ko'hna tariximiz solnomalari guvohlik beradi.

Quyidagilardan ko'rinib turibdiki, nega ota-bobolarimiz bunchalik o'zgalar zulmi ostida yashashga majbur bo'lib kelganlar? Sababi nima degan o'rinli savol tug'iladi. Uning ob'ektiv va sub'ektiv sabablari va bahonalari ham tarixchilar, faylaso'flar, siyosatshunoslar tomonidan u yoki bu tarzda turlicha izohlanilgan. Lekin bu uzoq davom etib kelgan milliy fojening asosiy sababi – xalqning, millatning g'oyaviy-mafkuraviy tarqoqligi, hamjihatlikning yo'qligi va doimo parokandalikda hayot kechirib kelishganida. To'maris, Spitamen, Muqanna, Jaloliddin Manguberdi, Mahmud Tarobiy, Temur Malik, Mirzo Bobur va boshqa buyuk milliy qahramonlar xalqni va yurti ozodlik, mustaqillik g'oyalariga sobitqadamlik bilan ergashtira olmaganlari, milliy g'oyaning, jamiyat mafkurasining xalq ishonchiga, mukammal e'tiqodiga aylanmaganligi sababli mag'lub bo'laverganlar. Mamlakat yovlar, begonalar oyog'i ostida fig'on tortib, jabr-zulmga duchor etilib, xalq g'ururi, sha'ni toptalgan.

Amir Temur davridagina yurt ozod va obod bo'ldi. "Jamiyat ozodlik va taraqqiyotga bo'lgan manfaatlarini o'zida mujassam etgan xaloskorga, etakchiga mushtoq edi.

Taqdir taqozosi bilan Amir Temur ana shunday xoloskor va etakchi sifatida maydonga chiqdi", - deb aytgan edi O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov. "Yana aniqroq aytsak, Amir Temur o'zbek xalqining ko'p ming yillik tarixiy ravnaqida tasodifiy shaxs, umuman temuriylar davridagi yuksalish esa shunchaki bexosdan yuz berib qolgan hodisa emas! U bir necha ming yillik tarixiy tajriba, buyuk an'ana, tom ma'noda shakllangan madaniy-ma'naviy jarayonning mahsulidir", - deb baho beradi yurtboshimiz. [1].

Ona-Vatan deb bilgan zaminni, kindik qoni to'kilgan to'proqni har bir inson muqaddas bilib uni har qanday bosqinchi yovlardan jonini qurbon qilib bo'lsa ham himoya qilish uning yigitlik, erkaklik burchidir. Chunki bu burch orqasida ajdodlari xoki yotgan zamin, ruhi kezib yurgan yurt va o'zini dunyoga keltirgan ota-onalari hayotining osoyishtaligi, tinchligi, farzandlari iqboli, baxt-saodati va farovonligi turibdi.

Inson dunyoga kelishi bilan ko'z ochib ko'rgan zaminni vatanim deb biladi, shuning uchun ham shimolning juda murakkab iqlimiga qaramay erli aholi u joylarni dunyoning hech bir jannat makon joylariga almashmaydi. Chunki bu keng muzliklarda uning ajdodlarining bosib o'tgan hayot yo'llari bor va u ham shu yo'llar bilan borib o'z hayotini tashkil etadi va o'tkazadi. Bu qonuniyat.

Vatan, vatanparvarlik nima. Vatan aslida arabcha so'zdan olingan bo'lib, ona yurt ma'nosini anglatadi. Shu ma'noda O'zbekiston o'zbek xalqining vatani, sajdagohi kabi muqaddas makonidir. Vatan – bu inson va uning avlod-ajdodlari kindik qoni to'kilgan muqaddas dargohdir. Vatan – bu ajdodlar maskani, el-yurt, xalq voyaga etgan to'proq, uning tili, tarixi, madaniyati, urf-odatlarini, qadriyatlarini shakllanib, rivojlanib, kamol topib boradigan zamindir.

Vatan deganda hamisha har birimiz tug'ilib o'sgan, ko'z ochib ko'rgan, ta'lim-tarbiya olib voyaga etgan, avlod – ajdodlarimiz yashab o'tgan, ularning aql-idroki, mehnati bilan to'kilgan peshona terlari, xoklari abadiy qo'nim topgan yurt ko'z oldimizga keladi.

Vatan ona kabi aziz, mukarram va muqaddasdir. Vatan insonga – baxt –iqbol beradigan zamin. Ma’rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy ta’kidla-ganidek: “Har bir kishining tug‘ilib o‘sgan shahar va mamlakatini shul kishining vatani deyilur. Har kim tug‘ilgan, o‘sgan joyini jonidan ortiq suyar... biz turkistonliklar o‘z vatanimizni jonimizdan ortiq suyganimiz kabi, arablar arabistonlarini, qumlik issiq cho‘llarini, eskimuslar shamol taraflar, eng sovuq qor va muzlik erlarni boshqa erlardan ziyoda suyarlar. Agar suymasalar edi, havosi yaxshi turonlik oson erlarga o‘z vatanlarini tashlab hijrat qilurlar edi” [2].

Vatan – bu xalqning o‘tmishi, buguni va kelajagidir. Vatan muqaddas qadriyat. Taraqqiyot vatandan boshlanadi. U insonni ijtimoiy etimlikdan asrovchi manzil, ma’naviy kamolot va fuqarolik maydoni, hayot maktabi, farovonlik va baxt-saodat o‘chog‘idir. Dono bobolarimiz aytib kelganlaridek, har bir yigit-qiz o‘z qonini to‘kishga va joni berishga arziydigan “Vatan – sajdagoh kabi muqaddasdir”. Vatanni eng oliy ne’mat bilib boshimiz uzra baland ko‘tarib, har on va har soniyada uning to‘prog‘ini ko‘zlarga surtib, unga ta’zim bajo keltirishimiz har birimizning farzandlik burchimizdir. SHu zaminga kindik qonimiz to‘kilib yashash baxtimiz, shu zamin bag‘rida abadiy uyquga ketish taqdirimiz. Shu zamin tagimizga yumshoq to‘shak va ustimizga issiq yopinchoq bo‘lib qoladi.

Muqaddas hadisi shariflarda “Vatanni sevmoq imondadir”, deyilgan. Ya’ni imoni but, vijdoni pok har bir inson vatanni savadi, uni g‘animlar ko‘zidan asraydi, uning yashnashi va yashashi, hurligi uchun doimo tinimsiz kurashadi. Har bir barkamol inson vatan kamoloti va istiqboli, el-yurtning ozodligi va obodligi, mustaqilligi uchun hamma narsani, hatto shirin jonini ham ayamaydi. Bu haqda mavlono Fuzuliy, “Mening bitta hayotim bor, bordiyu mingta hayotga ega bo‘lgan taqdirimda ham hammasini vatan uchun sarflagan bo‘lar edim” - deb aytgan so‘zlari har birimiz uchun bebaho o‘gitdir.

Sog‘lom, aqlli va yuragida o‘ti bor har bir fuqaro, hech shubhasiz, Ona-Vatanni jon dilidan sevadi. Vatanga muhabbat ko‘r-ko‘rona bo‘lishi mumkin emas, buning uchun o‘zlikni anglash, demakki, o‘zi mansub bo‘lgan xalqning kechmishini, kindik qoni tug‘ilgan to‘proqning tarixini bilishi, dilda iftixor tuyish, shu zamin, shu xalq, shu Vatan bilan o‘z qismatini bus-butun deb his qilish lozim. O‘zbek xalqi barcha xalqlar singari asrlar mobaynida saqlanib kelgan milliy urf odati, rasm-rusumi, marosimi va an’analari, yurish

turishi, g‘ururi, o‘zlikni anglashi, o‘ziga xos turmushi, bir so‘z bilan aytganda, madaniy-ma’naviy dunyosiga ega.

O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov ta’kidlagandek: Vatan taqdiri uchun mas’ullik “Yagona Vatan” tuyg‘usini shakllantiradi. Chunki shaxsiy g‘oya va manfaatlar shaxs faolligini kuchaytiruvchi omil bo‘lsa, vatanparvarlik g‘oyasi o‘zida butun bir xalqning hayotiy manfaat va intilishlarini, orzu-umidlarini aks ettiradi. Yagona – Vatan hissi odamning qalbida tabiiy ravishda tug‘iladi. Ya’ni, inson o‘zligini anglagani sari yuragida Vatanga muhabbat tuyg‘usi ildiz otib yuksala boradi. Bu ildiz qancha chuqur bo‘lsa, tug‘ilib o‘sgan yurtiga muhabbat ham shu qadar cheksiz bo‘ladi” [3]. – deydi I.Karimov.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Islom Karimov. Tom-4, -T.: O‘zbekiston, 1996, 47 - bet.
2. Islom Karimov. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008, 78–b.
3. Islom Karimov. Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot-pirovard maqsadimiz. T.8. – T.: O‘zbekiston, 2000, 502 – b.